

Canva	створення навчального контенту, тестів, завдань до занять за допомогою шрифтів, відео, анімації
Prezi	створення презентацій з текстом, відео, анімацією тощо
PowerPoint	створення презентацій за шаблоном, з ефектом 3D
Дія. Цифрова освіта	освітні серіали, вебінари, подкасти, тести; ІТ-студії, довідник, Рамка цифрових компетентностей
Udemy	навчальні ресурси для викладачів; курси з педагогічних інновацій; створення онлайн-курсів, просування контенту взаємодія зі студентами, аналітика

Таблиця 1. Назва цифрового ресурсу і можливості для користувача

Отже, перед викладачем постає завдання швидкого опанування цифровими ресурсами, уміння використовувати їх в організації освітнього процесу та викладанні навчальних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців, застосовувати у науковій діяльності про обробці та генеруванні інформації, дотримуватись академічної доброчесності.

Література

1. Рамка цифрової компетентності DigComp 2,1. 2017 <https://osvita.diia.gov.ua/korysni-posylannya>. Дата звернення 14.02.25 р.
2. Романовський О. Г., Кайдалова Л. Г., Романовська О. О., Науменко Н. В. Цифрові освітні технології у підготовці майбутніх викладачів вищої школи в умовах карантину. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 2022. 87 (1). С. 255-277.
3. Самко А.М. Цифрова компетентність педагогічного персоналу в системі післядипломної педагогічної освіти. *Освітня аналітика України*. 2021. №2(13). С. 33-43.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ: ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Божена КЛИМЕНКО, здобувачка другого року навчання третього освітньо-наукового рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. У роботі розглянуто ефективність використання мобільних технологій в освітньому процесі з погляду дидактики. Проаналізовано поняття мобільного навчання, його переваги, такі як гнучкість та доступність, а також сучасні тенденції поширення мобільних пристроїв у вищій освіті. Особливу увагу приділено дидактичному потенціалу мобільних технологій: їхній здатності

трансформувати традиційні методи навчання, сприяти інтерактивному обміну інформацією, налагодженню комунікації та використанню мультимедійних ресурсів. Наголошено на можливостях застосування веб-завдань, відкритих освітніх ресурсів та мобільних додатків. Зроблено висновок, що мобільні технології та додатки модернізують процес навчання, роблячи його сучасним, доступним, мобільним, персоналізованим та ефективним.

Ключові слова: мобільні технології, мобільне навчання, дидактика, освітній процес, вища освіта, цифрові технології

Мобільні технології навчання (або мобільне навчання, дистанційне навчання), використовують портативні пристрої, такі як смартфони, планшети, ноутбуки та інші гаджети з підтримкою бездротового зв'язку, для надання освітнього контенту та досвіду за межами традиційних класних приміщень. Ці технології дозволяють навчатися в будь-який час і в будь-якому місці, забезпечуючи безпрецедентну гнучкість і доступність для здобувачів освіти.

Мобільні технології змінюються і розвиваються стрімко та постійно. Останні мобільні тенденції показують широке поширення мобільних пристроїв, причому Apple і Android є основними конкурентами на мобільному ринку. Щодо мобільних тенденцій у вищій освіті, згідно з аналізом різних досліджень, четверо з п'яти респондентів щодня підключають два або більше пристроїв — як правило, смартфон і ноутбук — до Wi-Fi. Крім того, хоча більшість респондентів мають доступ до комп'ютерів, вони більшу частину часу використовують мобільні телефони. Близько 15 % респондентів користуються лише смартфонами, і ця залежність від смартфонів більш поширена серед молоді: приблизно троє з десяти дорослих віком до 30 років залежать від смартфона.

Щодо використання мобільних технологій у вищій освіті, то опитування підтвердило, що ноутбук є основним навчальним пристроєм (81 %), тоді як смартфон є допоміжним пристроєм (56 %). Для навчальних потреб 76 % здобувачів повідомили, що використовують ноутбуки як основний пристрій, 18 % - переважно використовують комп'ютери і лише 3 % - мобільні телефони.

Цікаво, що 40 % респондентів сказали, що вони користуються розумним годинником або трекером здоров'я/фітнесу. Висновки опитування підтвердили популярність мобільних пристроїв та їх широке використання у вищій освіті. Отже, мобільне навчання є важливою складовою дистанційної освіти. Завдяки портативним пристроям навчання можна проводити за гнучким графіком. Це означає, що студенти можуть отримувати знання без обмежень, як за часом, так і за місцем розташування, за допомогою мобільних пристроїв.

Мобільні технології, якщо розглядати їх через дидактичну призму, дозволяють по-новому переглянути потенціал традиційних методів навчання. Мобільні технології сприяють гнучкому (спонтанному, інтерактивному) обміну інформацією, налагодження комунікаційних зв'язків, гіпертекстовій організації матеріалу в мультимедійних презентаціях тощо. В результаті вони функціонують як штучна когнітивна система. Мобільне навчання дозволяє враховувати потенціал цифрових технологій, таких як незалежність, аналітичні та прогностичні можливості, в контексті штучного інтелекту. Це досягається за допомогою веб-завдань, які використовують відкриті освітні ресурси та мобільні додатки, а також веб-платформи, які застосовують використання цифрових технологій (наприклад, мобільні телефони) для виконання конкретних завдань протягом усього освітнього процесу.

Таким чином, впровадження мобільних додатків трансформувало освітній процес, забезпечивши його сучасність, доступність, мобільність, персоналізацію та підвищивши загальну ефективність.

Література

1. Доценко С.О., Клименко Б. Інтеграція мобільних технологій в освітній процес сучасних ЗВО. *Інноваційна педагогіка*, В.63. Том 2, с. 182-189. DOI <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/63.2.38>
2. Ткачук В., Семеріков С. Теорія та методика використання мобільних технологій навчання інформатичних дисциплін у підготовці інженерів-педагогів з цифрових технологій : монографія. Теорія і методика електронного навчання (спецвипуск). 2021. № 12(1). С. 3–329. DOI: <https://doi.org/10.55056/elearn.v12i1.1040>.